

LOYIHALARDA RISK VA DAROMADLILIK MUVOZANATINI TA'MINLASH

Muminov G'iyos Ilyosovich

O'zbekiston respublikasi bank-moliya akademiyasi

70411202 – Loyiha boshqaruvi

(Project Management) mutaxassisligi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959909>

Kalit so'zlar: Loyiha, moliyaviy risklar, daromadlilik, monitoring, tajriba, bilim.

Loyihalarda risk va daromadlilik muvozanatini ta'minlash, loyiha boshqaruvi va investitsiya strategiyalarida muhim bir masala hisoblanadi. Ushbu muvozanatni ta'minlash uchun bir nechta asosiy tamoyillar va strategiyalar mavjud:

- Risklarni aniqlash va baholash: Loyiha davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha potensial risklarni aniqlash. Bu, masalan, bozor risklari, moliyaviy risklar, texnologik risklar va boshqalar bo'lishi mumkin. Har bir riskning ehtimoli va uning ta'sirini baholash. Bu jarayon "risk baholash matritsasi" yordamida amalga oshirilishi mumkin.
- Riskni kamaytirish strategiyalari: Risklarni kamaytirish uchun turli xil strategiyalarni qo'llash. Masalan, diversifikatsiya, sug'urta, shartnomalar tuzish va boshqalar. Risklarni boshqarish uchun aniq reja tuzish va uni amalga oshirish.
- Daromadlilikni oshirish: Loyihaning daromadlilikini oshirish uchun innovatsion yechimlar, samarali marketing strategiyalari va xarajatlarni kamaytirish usullarini qo'llash. Mijozlar ehtiyojlarini va bozor talablarini tahlil qilib, mahsulot yoki xizmatning qiymatini oshirish.
- Monitoring va nazorat: Loyihaning har bir bosqichida risklarni va daromadlilikni nazorat qilish. Buning uchun KPI (asosiy ko'rsatkichlar) va boshqa o'lchovlar belgilanishi kerak. O'zgarishlarga tez moslashish uchun monitoring tizimini yaratish.
- Samarali muloqot: Loyihaning barcha ishtirokchilari o'rtasida samarali muloqotni ta'minlash. Bu risklarni va daromadlilikni muhokama qilish va fikr almashish imkonini beradi.
- Tajriba va bilimlarni oshirish: Loyiha davomida olingan tajribalarni tahlil qilish va kelajak loyihalar uchun qo'llanma sifatida foydalanish. Kompaniya ichida bilimlarni almashish va professional rivojlanishga e'tibor berish.

Ushbu tamoyillarni amalga oshirish orqali loyihalarda risk va daromadlilik muvozanatini ta'minlash mumkin. Har bir loyiha o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli, strategiyalarni loyihaning o'ziga mos ravishda qo'llash zarur.

Risklarni loyiha qatnashchilari o'rtasida taqsimlash moliyaviy reja va shartnoma xujjatlarini ishlab chiqish davomida amalga oshiriladi. Risklarni sifat va miqdor jihatdan taqsimlash mumkin. Risklarni sifat jihatdan taqsimlashda loyiha qatnashchilari ularga tegishli bo'lgan u yoki bu risklarni ko'paytirib yoki kamaytirgan holda qaror qabul qiladilar. Lekin, bunda, masalan, investorlarga qanchalik yuqori risklar taqsimlanishi ko'zda tutilsa, shunchalik ularni loyihaga jalb qilish qiyinroq bo'ladi. Risklarni miqdor jihatdan taqsimlashda yuqorida ko'rib o'tilgan risklarni tahlil qilish usullari qo'llaniladi. Masalan, "Qarorlar daraxti" usulida har bir bosqichda hech bo'lmaganda ikki tomon ishtirok etadi: sotuvchi va sotib oluvchi, buyurtmachi va buyurtmani amalga oshiruvchi. Buyurtmachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni o'z vaqtida hamda sifatli qilib bajarilgan holda shartnoma qiymatini kamaytirishga harakat qiladi; buyurtmani bajaruvchi esa, maksimal foyda olishga harakat qiladi. Bunda risk darajasi ikki tomon uchun ham mos kelishi kerak.

Loyiha samaradorligini aniqlashda asosiy omillardan biri bo'lib realizatsiya bo'yicha qilingan barcha ishlar sifati hisoblanadi. Loyiha sifat boshqarilishini asosiy elementlari bo'lib quyidagilar hisoblanishi qabul qilingan:

- buyurtmachi qiziqishi va loyiha guruhlarini uyg'unlashtirish maqsadidagi -asosiy holati;
- chora-tadbirlarining kompleks boshqarilishi - sifat ta'minlanishi;
- texnik kompleks va texnologik chora-tadbir zaruriy aniq ta'sirini kiritish bo'yicha - sifat nazorati.

Xulosa: Loyiha - muayyan boshlang'ich ma'lumotlar va talab etiladigan natijalar (maqsad) bilan bog'liq bo'lgan, uni yechish usulini o'zida mujassam etgan ayrim vazifa. Loyihani amalga oshirish jarayonida uning ishtirokchilari o'z vazifalarini bajarishga e'tibor qaratadilar. Loyihaviy risklarning miqdoriy tahlilini o'tkazish loyihaning hisob-kitoblariga asoslaniladi. Miqdoriy tahlilning asosiy vazifasi loyiha samaradorligi mezonlariga asosan riskli omillarning o'zgarishini ta'sirini miqdor jihatdan o'lchashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'lmasov A.O', Vahobov A.V. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. - T.: SHarq, 2006.
2. Қобилов Р.Ш. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013.
3. Qosimov M.S., Muxamedjanova G.YA. Investitsiya loyihalari tahlili. O'quv qo'llanma. - T.: TDIU, 2011.
4. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. - T.: Moliya, 2003 yil.

FRANCE

FRANCE

5. Rashidov O.YU., Xojimatov R.X., Raximov A.A. Investitsion loyihalarni moliyalashtirish: O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2010.